

СТИЛІСТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО СКЛА КАМ'ЯНЕЧЧИНИ XVII–XIX СТОЛІТЬ. ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА АТРИБУЦІЇ

748.5(477.43)"16/18"
ID ORCID 0000-0002-9407-3168

Мендерецька Н. В. Стилiстичнi та морфологiчнi особливостi художнього скла Кам'янеччини XVII–XIX столiть. Проблеми вивчення та атрибуцiї. Стаття присвячена питанням вивчення особливостей художньої обробки скла Кам'янеччини, його стилістичним і морфологічним ознакам, проблемам сучасного дослідження даної теми. Подаються характеристики основних типологічних груп скляних виробів Кам'янеччини означених хронологічних меж, особливості атрибуції та регіональної ідентифікації. Художнє скло як предмет і об'єкт дослідження матеріальної і духовної культури краю вперше репрезентується асортиментом скляних виробів сучасних фондів Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника і складається з великої кількості різноманітних предметів побутового вжитку. Розглядається можливість використання набутого теоретичного мистецтвознавчого досвіду в процесі практичних занять та самостійної роботи в сучасних художніх техніках зі студентами мистецьких спеціальностей з дисциплін декоративно-прикладного мистецтва.

Ключові слова: скло, декоративно-прикладне мистецтво, форма, матеріал, особливості, морфологія, стиль.

Мендерецкая Н. В. Стилистические и морфологические особенности художественного стекла Каменеччины XVII–XIX веков. Проблемы изучения и атрибуции. Статья посвящена вопросам изучения особенностей художественной обработки стекла Каменеччины, его стилистическим и морфологическим признакам, проблемам современного исследования данной темы. Даются характеристики основных типологических групп стеклянных изделий Каменеччины указанных хронологических рамок, особенности атрибуции и региональной идентификации. Художественное стекло как предмет и объект исследования материальной и духовной культуры края впервые представляется ассортиментом стеклянных изделий современных фондов Каменец-Подольского исторического музея-заповедника и состоит из большого количества разнообразных предметов бытового обихода. Рассматривается возможность использования приобретенного теоретического искусствоведческого опыта в процессе практических занятий и самостоятельной работы в современных художественных техниках со студентами художественных специальностей по дисциплинам декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: стекло, декоративно-прикладное искусство, форма, материал, особенности, морфология, стиль.

Menderetska N. The stylistic and morphological features of the art glass of the Kamianets-Podilskyi region in the 17th–19th centuries. The problems of the study and attribution. The article deals with the study of the development of the artistic processing of glass in the Kamianets-Podilskyi region, its stylistic and morphological peculiarities, the problems of modern research. The characteristics of the main typological groups of glass items of the Kamianets-Podilskyi region, the indicated chronological boundaries, the features of their attribution and regional identification are given. It is dealt with the possibility of using the acquired theoretical art study experience during the practical classes by students of the artistic specialties in the discipline of applied arts. The data are provided about the archaeological finds of glassware, as well as the descriptions of exhibits from the museum's funds. The history of the artistic glass processing in Ukraine is briefly reviewed, the dominant tendencies in the art glass of the XVII–XIX centuries are determined, the influence of the art of other countries on the formation of the art of glass processing in the Podilia region is explored. The attention is drawn to the systematization of the main typological groups of glassware of our region. Their characteristic features are examined: product shape, material structure, colour solutions, decor, etc. It is emphasized on the important role of the artistic glass processing in the system of

values of applied arts. The possibility of transforming the historical art experience of the artistic glass processing in contemporary artists' practices in the development, processing and decoration of glass products in the techniques of stained glass, glass painting, fusing and others is considered.

Background. In the conditions of the formation of a new Ukrainian identity, spiritual revival and the development of an independent Ukrainian state, national traditions play a fundamental role in the advancement and understanding of applied arts as powerful cultural means. Modernization of contemporary education is intended to shape the future of the nation, its intellectual, highly cultured elite, to provide an opportunity for self-development and self-improvement of a nationally conscious creative personality. In this connection, it is extremely important to study the history and formation of the foundations of applied arts. From the standpoint of contemporary art, it is the least theoretically identified and studied discipline to date. It is important to realize the diversity and integrity of the cultural heritage of the artistic glass processing in the context of the development of modern applied arts, which gives an understanding of the regularities of this process, its genesis and development, technological and stylistic features. It is a pity that the study of the art glass of Podilia, and in particular the art glass of the Kamianets-Podilskyi region, is involved with a small number of scholars and art critics, from which it becomes urgent to draw attention to the problems of its study, understanding of regional features of stylistics and morphology, technological methods of processing and decorating articles and introduction of an acquired artistic experience in practical classes and during independent work on applied arts.

Objectives. The objectives of this study are to determine the regional features of stylistics and morphology, technological methods of processing and decoration of Podilia art glass products, and in particular the art glass of the Kamianets-Podilskyi region as a huge potential of unique artistic possibilities for the study, perception and adherence to traditions.

Methods. In the processing of this material, the main focus was on the morphology of items, visual differences in the texture of glass, and on the basis of analogies, an attempt has been made to determine the chronological framework of the use of articles and their stylistic features. In the course of the camera work of the above-mentioned material we had to deal with a number of problems. Thus, it was problematic even to identify the name of a glass product. The analysis of scientific, historical and art literature on the problems of the artistic glass processing, history of applied arts, its development; a comparative analysis of artistic research in the field of cultural and linguistic laws of decorative creativity; the study of the peculiarities of decorative glass processing, which are closely connected with customs, national and ethnic aspects, as well as technological techniques and secrets of glass masters; the analysis of works of applied arts, authors' works of contemporary artists, studying their creativity, methods of work, authors' techniques.

Results. The results of the research support the idea that the experience of the study of the glass in Podilia, in particular, in the Kamianets-Podilskyi region, its stylistics and morphology gives inexhaustible material for the possibility of using the acquired knowledge during classes on applied arts, local lore studies and other disciplines of the artistic cycle. Interesting is the experience of transferring the artistic thoughts of the masters of the 17th–19th centuries by contemporary artists in the works of decorative painting on glass, stained glass, fusion, etc. during practical work, as well as in independent work, which is associated with the artistic glass processing.

Conclusions. The glass masters of the Kamianets-Podilskyi region from the folk environment have merit of preserving and developing the heritage of ancient Ukrainian glass, its artistic and technical

culture, as well as the introduction of the motives of European art fashion to the art of Ukrainian glasswork. This duality has been reflected in the technological as well as artistic aspects of glass processing. Each master's work was unique and inimitable, indicating a fairly high level of artistic and technical thoughts of Podilia glassmakers. Thus, the art glass of the Kamianets-Podilskyi region can be a source for studying and understanding of the decorative heritage of Ukraine, serve as a role model, and at the same time stimulate own creative searches and mechanisms for the self-improvement of young artists.

Keywords: glass, applied arts, form, material, features, morphology, style.

Постановка проблеми та її зв'язок з науковими чи практичними завданнями. Художнє скло з його величезним потенціалом унікальних мистецьких можливостей для вивчення, сприйняття і наслідування традицій є невід'ємною часткою загальної спадщини декоративно-прикладного мистецтва України. На превеликий жаль, питаннями вивчення художнього скла Поділля, а зокрема художнього скла Кам'янецьчини, займається незначна кількість науковців, мистецтвознавців, з чого постає **актуальність** привернути увагу до проблем його вивчення, розуміння регіональних особливостей стилістики та морфології, технологічних прийомів обробки й декорування виробів та впровадження набутого мистецького досвіду на практичних заняттях і під час самостійної роботи з декоративно-прикладного мистецтва.

В умовах формування нової української ідентичності, духовного відродження та розбудови незалежної української держави національні традиції відіграють фундаментальну роль у становленні та розумінні декоративно-прикладного мистецтва як потужного культуротворчого засобу. Модернізація сучасної освіти покликана формувати майбутнє нації, її інтелектуальну, висококультурну еліту, надавати можливість для саморозвитку та самовдосконалення національно-свідомої творчої особистості. У зв'язку з цим, вкрай важливим є вивчення історії та формують засад декоративно-прикладного мистецтва.

Декоративно-прикладне мистецтво з позиції сучасного мистецтвознавства є найменш теоретично означеним і вивченим на сьогоднішній день.

Важливим сьогодні є усвідомлення різноманітності та цілісності культурної спадщини художньої обробки скла у контексті розвитку сучасного декоративно-прикладного мистецтва, що дає розуміння закономірностей цього процесу, його генези і розвитку, технологічних та стилістичних особливостей.

Тема дослідження відповідає загальній науковій темі «Сучасна інтерпретація традиційних жанрів європейського образотворчого мистецтва в українському полікультурному просторі» кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової, історичної та мистецтвознавчої

літератури з проблем художньої обробки скла, історії декоративно-прикладного мистецтва, його розвитку; порівняльний аналіз мистецьких досліджень у галузі культурологічних і образотворчих законів декоративної творчості; вивчення особливостей декоративної обробки скла, які тісно пов'язані зі звичаями, національними та етнічними аспектами, а також технологічними прийомами й секретами майстрів-склоробів; аналіз творів декоративно-прикладного мистецтва, авторських робіт сучасних художників із художнього скла, вивчення їх творчості, методів роботи, авторських технік дозволяє стверджувати про недостатню вивченість питань, пов'язаних зі склоробством на теренах Кам'янецьчини. З чого постає питання про необхідність детального вивчення процесів розвитку художньої обробки скла на теренах Кам'янецьчини, з'ясування закономірностей та регіональних особливостей праці з цим матеріалом, його стилю, форми та технік.

Унікальною за своєю самобутністю є праця В. М. Гагенмейстера «Гутне скло Поділля», у якій він вперше зробив спробу систематизувати і проаналізувати скляні вироби, які на той час зберігалися у фондах Кам'янець-Подільського музею старожитностей. Можна казати про те, що свого часу ця праця стала єдиною у своєму роді мистецтвознавчою спробою звернення до вивчення кам'янецького скла, а у подальшому фундаментальною для науковців, які зверталися до теми дослідження саме українського скла, і дотично скла Кам'янецьчини. Це мистецтвознавчі праці таких науковців: Ф. С. Петрякова, Т. В. Кара-Васильєва, Ю. Л. Щапова, Е. Ю. Поченок, Н. О. Урсу та інші.

Метою статті є спроба мистецтвознавчого аналізу художнього скла Кам'янецьчини, його стилістичних та морфологічних особливостей, з ціллю використання досвіду художньої обробки майстрами минулого в сучасних художніх практиках на заняттях з декоративно-прикладного мистецтва та під час самостійної роботи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Скло стало одним із найбільш самобутніх видів декоративно-вжиткового мистецтва через свої фізичні та художні властивості. Водночас завдяки цьому воно широко використовується в архітектурі, монументальному і станковому живописі, скульптурі у синтезі з металом, керамікою, деревом тощо. Різноманітне оформлення скляних виробів, мотиви якого черпалися з навколишньої дійсності, яскрава, багата орнаментика скла свідчать про реалізм народного мистецтва, про притаманне українському народові розуміння краси. Висока майстерність склоробів виявлялась у простоті художніх прийомів. Стиль українського скла визначає декоративна природа матеріалу, його скромний і разом з тим живописний колорит, нескладні форми та органічно поєднані з ними прикраси [2, с. 56].

Розглядаючи сукупність характеристик виробів із гутного скла XVII–XIX ст. як предмет та джерело вивчення, маємо можливість дослідити певні аспекти не лише матеріальної й духовної

культури, а й історії українського народу. Українське скло має в цілому самобутні риси. Форми і прикраси виробів указують на зв'язок із стародавніми руськими традиціями; особливо яскраво це видно на характерних прикрасах із ліпленим склом. Відзначаючи впливи на українське скло XVI–XVII ст. склярства Заходу, слід підкреслити, що вони мали другорядне значення й не були вирішальними [5, с. 34].

Цікавим видом сучасної інтерпретації традицій старовинних прийомів обробки і оздоблення художнього скла слугує розпис на склі як приклад роботи в матеріалі на практичних заняттях з декоративно-прикладного мистецтва. Спочатку — теоретично вивчене і осмислене, а потім, за допомогою сучасних матеріалів і технік, старовинне скло немов отримує нове життя і художнє звучання у роботах сучасних молодих художників.

Ціннішим досвідом під час такої праці є все: вивчення орнаментальних мотивів (у нашому випадку — художнього скла Кам'янецьчини) з їх семантичними особливостями і стильовими ознаками, форма гутних виробів з її складною морфологією й кольорові рішення скляних старожитностей. Під час самостійної роботи студенти мають можливість втілювати ідеї склоробства кам'янецьких художників XVII–XIX ст. в сучасні твори, трансформуючи ренесансні та барокові форми у вишукані та складні композиційні рішення мистецьких завдань.

Майстрам-гутникам, які вийшли з народного середовища, належить заслуга збереження і розвитку спадщини давньоруського скла, його художньої і технічної культури. Техніка виготовлення, матеріал, форми, декор виробів зі скла в процесі свого розвитку значною мірою залежали від пануючих у той чи інший час стилів культури: готики, ренесансу, бароко. Вплив готичного стилю (для гутного скла на українських землях це XIV–XV ст.) позначався на загал на формах скляного посуду, які стають циліндричними, догори витягнутими. Особливістю скляних виробів ренесансу (кінець XV — друга половина XVII ст.), окрім появи поряд із готичними циліндричними кулеподібних форм посуду, було те, що з'являються клейма-печатки та клейма-герби. Стиль бароко (XVII–XVIII ст.) привніс значні зміни до технології та техніки виробництва, у першу чергу це стосувалося декорування (пишність в оформленні, поява принципово нових технік декору) [6, с. 83].

Незважаючи на перехід до фабричного виробництва скляної продукції, у цілому рівень виробів українського гутного скла XVI–XVIII ст. свідчить про його значні надбання, швидку еволюцію та вироблення високих критеріїв функціональних, художніх та технологічних нормувань, які перейшли в традицію й утримувалися в народному мистецтві впродовж наступних століть.

У декоруванні гутних виробів початку XIX ст. продовжували застосовувати ліплення, розпис емалевими та олійними фарбами, гравірування. Зазвичай емалевим розписом вкривали

штофи. Форма цих чотиригранних посудин із широкими й плоскими гранями була для цього найзручнішою.

У кінці XVIII — на початку XIX століття в Україні, у зв'язку з розвитком внутрішньої й зовнішньої торгівлі напоями, значно збільшився попит на скляний посуд. Вироби з художнього скла стали необхідними речами побуту. Значно зросла й кількість склоробних майстерень — гут. Виробництво гутного скла зосереджувалося на Чернігівщині, Волині, Поділлі й Київщині. До технічних досягнень середини XIX ст. варто віднести появу накладного багат шарового скла, яке також обробляли грануванням [4, с. 231].

За функціональними особливостями художні твори зі скла поділяються на декоративно-архітектурне скло, світильники, посуд, декоративно-ужиткові предмети, дрібну пластику, прикраси. За функціональними ознаками посуд поділяється на посуд для столу, для приготування страв, парфумерні флакони, скляну тару, лабораторний і аптечний посуд. Найвищу художню цінність має скляний посуд для святкового столу. Порівняно з посудом, виготовленим із інших матеріалів, скляний вирізняється вишуканістю форм, багатством фактури й кольору, що викликає глибокі поетичні асоціації. Скляний посуд можна умовно поділити на наступні типологічні групи: глечики, склянки, тарелі, пляшки, чарки, посуд з носиком, кулястий посуд, фігурний посуд та інші [4, с. 228].

Асортимент скляних виробів фондів Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника складається з численної кількості різноманітних предметів побутового вжитку і репрезентований насамперед скляним посудом, що різниться за своїм призначенням, функціональним і естетичним навантаженням, стилістичними особливостями.

Чималу типологічну групу скляних виробів у фондах Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника складає посуд для зберігання рідин і пиття, тарний та аптекарський посуд, який репрезентований різноманітними пляшками, штофами, глеками, фігурними виробами функціонального вжитку.

В. М. Гагенмейстер у праці «Гутне скло Поділля» пише: «На зразках Кам'янецького музею бачимо всі типи для українського гутного скла кольори: починаючи від безколірного, прозорого, лише з зеленкуватим, синюватим або жовтуватим забарвленням; кольорового скла ясно і темно-жовтих кольорів з відтінками від золотистого і бурштинового до коричневого; багатьох синіх, аметистово-рожевих, фіалкових з градаціями до червоножовто-вишневих та зразків напівпрозорого молочного білого скла з відтінками блакиті, синяви і приємно-радужної гри опалу. Кольори усіх відтінків на тонких стінках посуду — бліді, прозорі і ніжні переходять в густо насичені тони у грубих місцях скла — денцях, ручках та вузьких місцях наближення нерівномірних, часто з хвилястою поверхністю стінок посуду й надають ту чарівну гру, що її відмічають дослідники українського гутного скла» [3, с. 13–14].

Цікавим видом художньої діяльності для студентів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» може слугувати завдання барокової стилізації орнаменту досліджених зразків скла, зокрема посуду, для подальшого створення мотивів декоративного розпису сучасного скла. Ремінісцентні мотиви художніх скляних виробів, незважаючи на сучасне трактування у самостійних творчих пошуках студентів, у повній мірі надають можливість відчуття «дух епохи», торкнутися минулої величі майстрів-склоробів, навчитися зворушливого ставлення до скла як об'єкту і предмету творчості.

На сьогодні єдині джерела інформації для археологів відносно пізньосередньовічного скляного посуду — це роботи мистецтвознавців. У кожного автора таких робіт склалось власне уявлення про назву тих чи інших скляних посудин, їхню хронологію та приналежність до певних категорій. На жаль, публікаціям щодо скляних матеріалів на сьогодні ще не приділяється належна увага. У публікаціях про скло інформація подається без датувань та ілюстрацій. Тому й однотипний посуд датується по-різному. Хтось відносить його до давньоруського, хтось до XVI ст., а інші визначають як посуд XIX ст. Виявлені в межах археологічного розкопу НІАЗ «Кам'янець» фрагменти скла репрезентують досить широкий асортимент скляних виробів. Більшість уламків ототожнюється зі столовим посудом, серед якого можна ідентифікувати скляниці, келихи, фужери, куклі, келихи на високій фігурній ніжці.

Висновки з даного дослідження та перспективи розвідок у даному напрямку. Знахідки гутних скляних виробів на теренах Кам'яниччини умовно можна поділити на наступні функціональні типи: столовий посуд, посудини для зберігання рідких та сипких речовин, аптекарський посуд, посуд для індивідуального вжитку, віконне скло, дрібна скляна пластика. Фрагменти знайдених артефактів у повній мірі репрезентують вищезгадані скляні вироби побутово-функціонального вжитку. Форми скляних виробів визначались їх призначенням, особливостями матеріалу і вільновидувної техніки, тенденціями та модою у декоративно-прикладному мистецтві того часу. Скляні вироби прикрашались пластичним скляним оздобленням, були вишуканими, естетичними та практичними.

При опрацюванні цього матеріалу основну увагу зосереджено на морфології предметів, візуальних відмінностях текстури скла та здійснено спробу на підставі аналогій визначити хронологічні рамки ужиткування виробів, їх стилістичні особливості. У процесі камеральної обробки вищезазначеного матеріалу довелось зіткнутись із низкою проблем. Так, проблематичним виявилось навіть визначення найменування того чи іншого скляного виробу.

Майстрам-склоробам Кам'яниччини з народного середовища належить заслуга збереження і розвитку спадщини старовинного укра-

їнського скла, його художньої і технічної культури, а також привнесення у мистецтво обробки українського скла віань і мотивів європейської художньої моди. Ця дуалістичність знайшла своє віддзеркалення у технологічних, а також художніх аспектах обробки скла. Кожний витвір майстра був унікальним і неповторним, що свідчить про досить високий рівень мистецької і технічної думки подільських склоробів. Отже, художнє скло Кам'яниччини може бути джерелом для вивчення і осмислення декоративної спадщини України, слугувати прикладом для наслідування і водночас стимулювати власні творчі пошуки, механізми самовдосконалення молодих художників.

Мистецтвознавчий досвід вивчення художнього скла Подільського регіону, зокрема Кам'яниччини, його стилістики та морфології дає невичерпний матеріал для можливості використання набутих знань під час занять із декоративно-прикладного мистецтва, краєзнавства та інших дисциплін мистецького циклу. Цікавим може бути досвід трансформації мистецьких думок майстрів XVII–XIX століть сучасними художниками у творах декоративного розпису на склі, вітражному мистецтві, ф'юзингу, тощо під час практичної роботи, а також у самостійній праці, яка пов'язана з художньою обробкою скла.

Література:

1. Антонович С. А. Декоративно-прикладне мистецтво [Текст] / С. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. — Львів : Світ, 1992. — 272 с.
2. Боряк О. О. Україна : етнокультурна мозаїка [Текст] / О. О. Боряк. — К. : Либідь, 2006. — 382 с.
3. Гагенмейстер В. М. Гутне скло Поділля [Текст] / В. М. Гагенмейстер. — Кам'янець-Подільський : Наука, 1931. — 148 с.
4. Історія українського мистецтва [Текст] : у 6 т. Т. 3. Мистецтво другої половини XVII–XVIII століття / ред. П. Г. Юрченко, П. М. Попов, П. М. Жолтовський. — К. : Жовтень, 1968. — 439 с.
5. Кара-Васильєва Т. В. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «Великого стилю» [Текст] / Тетяна Кара-Васильєва, Зоя Чегусова. — К. : Либідь, 2005. — 280 с. : іл.
6. Кириченко М. А. Український декоративний народний розпис [Текст] / М. А. Кириченко. — К. : Знання-Прес, 2006. — 228 с.
7. Петрякова Ф. С. Українське гутне скло [Текст] / Ф. С. Петрякова. — К. : Наукова Думка, 1975. — 282 с.
8. Поченок Е. Ю. Про класифікацію пізньосередньовічного скляного посуду [Текст] / Е. Ю. Поченок // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали Сьомої Міжнародної студентської наукової конференції (11–13 квітня 2008 р.). — Чернівці, 2008. — С. 122–128.
9. Придатко Т. Краса, перелита у скло [Текст] / Т. Придатко // Київ. — 1996. — № 3–4. — С. 182–184.
10. Тищенко О. П. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII–XVIII ст.) [Текст] / О. П. Тищенко. — К. : Либідь, 1992. — 129 с.
11. Урсу Н. О. Нариси з історії образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини [Текст] / Н. О. Урсу. — Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. — 223 с.
12. Щапова Ю. Л. Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы) [Текст] / Ю. Л. Щапова. — М. : Издательство Московского университета, 1983. — 200 с.

References:

13. Antonovych, Ye. A., Zakharchuk-Chuhai, R. V. & Stankevych, M. Ye. (1992). *Dekoratyvno-prykladne mystetstvo* [Applied arts]. Lviv : Svit. (In Ukrainian).
14. Boriak, O. O. (2006). *Ukraina : etnokulturna mozaika* [Ukraine : Ethnocultural mosaic]. Kyiv : Lybid. (In Ukrainian).
15. Hagenmeister, V. M. (1931). *Hutne shklo Podillia* [Blown glass of Podilia]. Kamianets-Podilskyi : Nauka. (In Ukrainian).
16. Yurchenko, P. H., Popov, P. M. & Zholtovs'kyi, P. M. (Eds). (1968). *Istoriia ukrainskoho mystetstva* [History of Ukrainian art]. (Vol. 3). Kyiv : Zhovten. (In Ukrainian).
17. Kara-Vasyliieva, T. V. & Chehusova, Z. (2005). *Dekoratyvne mystetstvo Ukrainy XX stolittia. U poshukakh "Velykoho styliu"* [Decorative art of Ukraine of the 20-th century. In search of "Great style"]. Kyiv : Lybid. (In Ukrainian).
18. Kyrychenko, M. A. (2006). *Ukrainskyi dekoratyvnyi narodnyi rozpys* [Ukrainian decorative folk painting]. Kyiv : Znannia-Pres. (In Ukrainian).
19. Petriakova, F. S. (1975). *Ukrainske hutne sklo* [Ukrainian blown glass]. Kyiv : Naukova Dumka. (In Ukrainian).
20. Pochenok, E. Yu. (2008). Pro klasyfikatsiiu piznoserednovichnoho sklianoho posudu [On the classification of late medieval glassware]. In Proceedings of Medieval antiquities of Central and Eastern Europe : *Soma Mizhnarodna studentska naukova konferentsiya (11–13 kvitnia 2008 r.)*, (pp 122–128). Chernihiv. (In Ukrainian).
21. Prydatko, T. (1996). *Krasa, perelyta u sklo* [Beauty transfused into glass]. Kyiv, 3–4, 182–184. (In Ukrainian).
22. Tyshchenko, O. P. (1992). *Istoriia dekoratyvno-prykladnoho mystetstva Ukrainy (– V st.)* [History of applied art of Ukraine (13th–18th centuries)]. Kyiv: Lybid. (In Ukrainian).
23. Ursu, N. O. (2012). *Narysy z istorii obrazotvorchoho i dekoratyvno-prykladnoho mystetstva Khmelnychchyny* [Essays on the history of visual and applied arts of the Khmelnytskyi region]. Kamianets-Podilskyi : Aksioma.
24. Shchapova, Iu. L. (1983). *Ocherki istorii drevnego steklodeliia (po materialam doliny Nila, Blizhnego Vostoka i Evropy)* [Essays on the history of ancient glass making]. Moscow : Izdatelstvo Moskovskogo universiteta. (In Russian).

02.03.2018